

THE MASTER OF MAGIC WORD**Saodat Eshpulatova****Associate Professor, PhD, Tashkent International
University of Financial Management
and Technologies**Saodat69eshpulatova@gmail.com

Abstract: This article discusses the contributions of Alisher Navoiy, a prominent figure of Uzbek literature and the sultan of the ghazal realm, to the development of Turkic literature through his immortal works. It explores the artistic devices depicted in his ghazals, the beauty of his poetry, his skillful use of words, and more. Information on the artistic value and educational significance of the poet's ghazals is provided. Additionally, the article presents information about the poetic arts used in Navoiy's poetry and includes an analysis of his ghazals.

Keywords: style, poetic art, gradation, metaphor, antithesis, ghazal, continuous ghazal, unified ghazal, refrain, rhyme, meter.

ОБЛАДАТЕЛЬ ВОЛШЕБНОГО СЛОВА

Саодат Эшпулатова

Доцент, доктор философии,

Ташкентский международный университет
финансового управления и технологийSaodat69eshpulatova@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается вклад Алишера Навои, выдающегося деятеля узбекской литературы и султана мира газелей, в развитие тюркской литературы через его бессмертные произведения. Обсуждаются художественные средства, изображенные в его газелях, красота стихов, мастерство использования слов и другие аспекты. Представлена информация о художественной ценности и воспитательной значимости

газелей поэта. Также в статье дается информация о поэтических искусствах, использованных в поэзии Навои, и проводится анализ его газелей.

Ключевые слова: стиль, поэтическое искусство, градация, метафора, антитеза, газель, сплошная газель, единая газель, рефрен, рифма, размер.

SOHIR SO`Z SOHIBI

Saodat Eshpulatova

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv
va texnologiyalar universiteti dotsent v.b., PhD.

Saodat69eshpulatova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining yorqin siymosi, g‘azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning turkiy adabiyot rivojiga o‘zining o‘lmas asarlari bilan qo‘shgan hissa si, uning g‘azallarida tasvirlangan badiiy vositalar, she‘r go‘zalligi, so‘z qo‘llash mahorati va shu kabilar haqida so‘z boradi. Shoir g‘azallarining badiiy qiymati, tarbiyaviy ahamiyati haqida ma‘lumotlar yoritilgan. Shu bilan birga Navoiyshe‘riyatida qo‘llangan she‘riy san‘atlar haqida ham ma‘lumot berilgan, g‘azallari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: uslub, she‘riy san‘at, tadrij, istiora, tazod, g‘azal, musalsal g‘azal, yakpora g‘azal, radif, qofiya, vazn.

Taniqli shoir, dramaturg, adib va navoiyshunos olim M.Shayxzoda “Alisher Navoiy lirikasining ba‘zi bir poetik usullari haqida” nomli maqolasida shoir g‘azaliyotiga xos yetakchi uslubiy jilolar haqida fikr yuritadi.”Navoiy g‘azalining asosiy va birinchi xislati uning mantiqiy tarzda tuzilishi, bir momentning ikkinchi momentdan tug‘ilib kelishidir. Bu juda muhim bir xislatdir. Chunki ko‘p g‘zalnavis shoirlarda she‘r go‘zal va alohida baytladan iborat bo‘lib, mexanik ravishda tuzilgani uchun undagi baytlar oldinma-keyin qilib alishtirilsa o‘qigan kishi bu o‘zgarishning nfarqiga yetmasligi mumkin. Shu ma‘noda olganimizda bir qancha shoirlarning g‘azallarida syujet ko‘rinmaydi...G‘zalda ma‘lum bir voqea (keng

ma'noda) yarata bilish baytlarni ma'nan, fikran va suratdan bog'lash, u yoki bu darajada Navoiy lirikasiga xos bo'lgan birinchi badiiy usuldir"¹.

Ularning ikkitasi bevosita tadrij badiiy san'atiga murojaat etish bilan (yakporayoki voqeaband, musalsal)vujudga keladi... Tadrij san'atiga murojaat etish vositasida g'azal tuzilishi jihatidan musalsallik yoki ma'lum voqea asosida vujudga kelishiga ko'ra voqeabandlik kasb etadi.

“Mumtoz adabiyotda davom etib kelayotgan an'anaga ko'ra, g'azallar mohiyatan ko'p mavzuli (parokanda) edi. Mustaqil baytlardan tuzilgan bunday g'azallardamavzular mantiqan bir-biri bilan izchil bog'lanmagan baytlarda yoritiladi. Ularda yagona mantiqiy butunlikni vazn, qofiya, radif singari badiiy unsurlar va she'r qahramonining ichki dunyosi tasviri, shuningdek, muallifning hayotga, ishqqa, zamon va ahli zamonga munosabatini ta'minlab turadi"².

O'zbek adabiyotini jahonga tanitgan shoir , g'azal mulking sultoni deb e'tirof etilgan mutafakkir Alisher Navoiy ayni bir fikrni tadrij usulini qo'llagan she'rlarida rivojlantirib, o'stirib boradi. U bir maqsadni oldiga qo'yadi va qoygan maqsadini inkor etib, unga qarama-qarshi kayfiyat tug'dirish bilan o'z muddaosiga erishmoqchi bo'ladi.

Jahonki, ohim bila tiyradur, emas mumkin,

Bu shom raf'i yuzung subhi bo'lmayin mavjud³.

Shoirning hasrat bilan tortgan oh-u nolasi uning butun bolig'ini qorong'u qilgan, zulmat ichida qoldirgan. Ammo bu qorong'uni (qora tunni) yo'qotish uchun, uni yorug'lik sari olib chiqishning birgina yo'li bor, u ham bo'lsa go'zal jononning quyosh yanglig' yorug' yuzidir. E'tibor bering, tunsiz kunduz yo'q,

¹ M.Shayxzoda. Asarlar. 6 tomlik. 4-tom. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1972.- b.198-202.

² .R.Vohidov, H.Eshonqulov. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Toshkent: - 2006.- B. 263.

³ “Chor devon”, B.45

kunduzsiz tun yo‘q. Lekin shoir ana shu tundan tezroq qutulib, yorug‘ kunga yetishishni juda-juda istaydi. Uning maqsadi – kunday yorug‘ bo‘lgan jononaning jamoliga yetishish. Bu orqali, ya’ni kunni istash orqali u tunni – qorong‘ulikni inkor etadi.

Yana bir boshqa “Ko‘z” radifli g‘azalidan quyidagi parchani ko‘zdan kechiraylik:

Ko‘z- ko‘nglum bahr-u bar sayr ettilar yor istabon,
 Bu safarda toptilar yag‘mo ko‘ngil, g‘arqob ko‘z,
 Ko‘z-u ko‘nglumdin biri kuyib, birisin buzdi sel,
 Yo‘qsa nechuk bo‘ldi nopaydo ko‘ngul, g‘arqob ko‘z?⁴

Bu parchda tazod san’atining yorqin namunasi tasvirlanga: ko‘z bilan ko‘ngil dengizlarni va quruqliklarni sayohat qilib yorni izladilar. Ko‘ngil pora-pora bo‘ldi, ko‘z suvga g‘arq bo‘ldi, ko‘ngil hijrondan kuydi, ko‘zni sel oqizib ketdi, ko‘ngil yo‘qlik dunyosiga safar qildi, ko‘z esa selga cho‘kib ketdi. Bu azaliy ishq mojarosi ko‘zni ham, ko‘ngilni ham barbod qildi, deydi shoir zorlanib.

Shoir tazod san’atining o‘zini bir baytda mohirona tasvirlab bergan o‘rinlari ham bor, masalan:

Shakar lablar tabassum qilganin ko‘rgach ko‘ngil berma-
 Ki, bedillarni achchiq yig‘latur oxir shu shakkarxand.

Bu baytda ikki o‘rinda tazod san’ati qo‘llangan: birinchi misradagi “tabassum so‘zi bilan ikkinchi misradagi “yig‘latur” so‘zi o‘rtasida hamda ikkinchi misraning o‘zida “shakkarxand” (shirin tabassum) bilan achchig‘ yig‘latur” (achchig‘ yig‘i) o‘rtasida tazod san’ati qo‘llangan.

Ishq-muhabbat inson-ma’naviy kamolotida hal qiluvchi mavqega egadir. Ulug‘ shoir muhabbat mavzuida qalam tebratar ekan, eng avvalo, dard ahli— oshiqqlarga murojaat qiladi:

⁴ “Chor devon”, B.49

Ey Navoiy, dardlig‘ nazmingni dard ahli bilur,
Dardsiz dog‘i bo‘Iur oni o‘qig‘ och ahli dard.

Alisher Navoiy she‘riyatida ishq va dard bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, biri ikkinchisini doimo taqozo qilib turuvchi tushunchalardir. Dard aslida inson vujudidagi xastalikni anglatsa-da, biroq u ijod va ishq olamida ijobiy ma‘no kasb etadi. Shoir nazmidagi «ahli dard» esa aqlni hayratga solg‘uvchi tuyg‘ular tug‘yonidan qalblarida uyg‘ongan jo‘shqin muhabbat bois ishq yo‘lini ixtiyor etgan oshiqlardir.

Navoiy ijodida nafaqat, badiiy san‘atlardan foydalanish, balki so‘z qo‘llashda mohirlik san‘ati ham ufurib turadi. Navoiy so‘z ma‘nolarini shu qadar tovlantira oladiki, ularni ko‘rib, o‘qib kishining hayrati oshadi. Quyidagi g‘azalni kuzataylik:

Ko‘z qonidin dema, etagim lolavordur⁵
Kim, ko‘hi dardning⁶ etagi lolazordur.
Har lola bir axgar⁷ erur, lek siynaso‘z⁸,
Qay ko‘hi dard aro bu sifat lala⁹ bordur.
Bir gul yuzi firoqida xunobi ashk¹⁰ ila
Yuz za‘faroni¹¹ ichra ko‘zum lolakordur¹².
Ey poymol etarlar uzub dashtu tog‘ aro,
Baskim, yuzung guli qoshida lola xordur.
Qon ichra g‘arq bag‘rim aro dog‘u dasht uza,

⁵ lolavor – loladay qizil.

⁶ ko‘hi dard – dard tog‘i

⁷ axgar – qizarib yonib turgan olov; laxcha cho‘g‘.

⁸ siynaso‘z – siynani (yurakni) kuydiradigan, o‘rtaydigan

⁹ lala – kuyish,

¹⁰ xunobi ashk – qonli ko‘z yoshi

¹¹ za‘faroni - za‘faron tusli, sariq.

¹² lolakor – lola ekuvchi; ko‘ch. qon yosh sochuvchi

Bekasligim¹³ chog'ida manga lola yordur.
 Soqiy, ketur surohiy¹⁴ ila lolagun qadah,
 Xossa¹⁵ bu damki subh yeli lolabordur¹⁶.
 Tegramda ohdinki erur, ey Navoiy, o't,
 Ko'z qonidin dema, etagim lolavordur.

Birinchi baytni o'qiganimizda bir tabiiy manzara ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Lirik qahramon iztirobli holatni boshidan kechirmoqda. Uning ko'zidan yoshlari oqmoqda. U shunchalik ko'p va iztirobliki, yoshlarning rangi ham o'zgargan, u jigar qonini ham tashqariga chiqarmoqda. Shunga ko'ra uning rangi lolavordir. Bu yerda yashirin tarzda bir o'xshatish ham bor. Lirik qahramon o'zini tog'ga o'xshatmoqda. Bu tog' - g'am tog'idir. Tog'ning etagida lolalar bo'ladi. Demak, lirik qahramon qo'lida bir etak lola - g'am va iztiroblar mavjud.

Har bir lola – bitta cho'g'.Cho'g'ning vazifasi isitishdan iborat. Ammo bu yerdagi cho'g' yurakni kuydiradi, siynaso'zlik qiladi. Bunday holning boshqa biror tog'da uchramasligi (ya'ni boshqa odamlarda yo'qligi) lirik qahramon uchun iftixor tuyg'usiga sabab bo'la oladi. G'amning, iztirobning ko'pligi («ko'hi g'am») dilni o'rtaydi, ichki tug'yonlarga sabab bo'ladi. Lala – kuyish, o't, olov tegishi natijasida jarohat olish degani. Bu bilan adib iztirobning darajasini ko'rsatmoqda.

Har bir baytni o'qiganimizda «lola» so'zi bilan bog'liq ma'no tovlanishlariga duch kelamiz. Dastlab u ko'z qoniga o'xshatilsa, keyin ularning mo'lligini ko'rsatmoqda. «Lala» va «lola» so'zlarining talaffuzda yaqinligi ham yana bir marta yangicha bir so'z o'yini qilish imkonini bergan.

Navbatdagi bayt ham lirik qahramon kechinmalarini yorqinroq tasavvur qilish imkonini beradi. Bu yerda dehqonchilik bilan bog'liq tasavvurlar ish beradi.

¹³ Bekasligim – kimsasizlik, g'ariblik, yolg'izlik.

¹⁴ surohiy – uzun bo'yinli suv va may idishi, may quyiladigan idish.

¹⁵ xossa – xususan, ayniqsa.

¹⁶ lolabor – lola yog'diruvchi, ko'chma. qizartiruvchi

Sargʻayib ketgan maysalardan iborat yerni dehqon haydaydi, ekin ekadi, ularni sugʻoradi. Ana shu hodisaga oʻxshash tarzda lirik qahramonning koʻzi «dehqonchilik qiladi» - u lola ekadi. «Lola»ning koʻz yoshlari ekanligi yaxshi maʼlum. Lola ekiladigan yer ham aniq - oshiqning yuzlari. Yuz ayriliq va iztiroblar natijasida zaʼfaroniy tusga - sariq rangga aylangan. Bu dehqonchilik qilinadigan yerning rangiga nisbat berilmoqda. Modomiki, ekin ekilar ekan, u sugʻorilishi ham kerak. Suv ham tayyor – oshiqning koʻz yoshlari shu vazifani bajaradi. Koʻz yoshlarning rangi qizil – qon rangida. Bu rang bilan maʼshuqaning «gul yuzi» orasidagi bogʻlanish ham tasodifiy emas.

Odamlar dashtlarga, togʻlarga borib lolalarni terib kelishadi, bir muddatdan keyin esa (ular soʻlib qolgandan keyin) ularni oyoq ostiga otib yuborishadi. Shuning uchun ham yorning yuzidagi gul (chiroy) oldida lola har qachon xor boʻladi.

Lolaning ichki qismida qora doiracha - dogʻ bor. Bu oshiq bagʻridagi dogʻni eslatadi. Bu bagʻirning qon ichra gʻarqligi ham uni lolaga koʻproq yaqinlashtiradi. Oshiq yakka va yolgʻiz ekan, xuddi shu damlarda lola unga doʻstlik, oshnolik (yorlik) qiladi.

Oldingi misralardagi lola va qizil ranglar bilan bogʻliq soʻz oʻyinlari keyingi baytlarda ham davom etadi.

Eʼtibor berilsa, may ham, uning idishi ham yana lola rangi bilan aloqalantirilgan. Hatto qadah ham lolagun boʻlishi kerak, chunki subh yeli «lolabor», yaʼni lola yogʻdiruvchidir. Bu oʻrindagi lola yogʻdirish ham koʻz yoshi toʻkishning istioraviy ifodasidir.

Bir qator sheʼrlarda shoirning umumiy munosabati yor, agʻyor va ahli zamondan norozilik shikoyat tarzida namoyon boʻlib, «yor» soʻzi keng maʼnoda ishlatilsa, bir guruh gʻazallarda ana shu munosabat ishqiy motivlar bilan bogʻlangan holda keladi va tasvir jarayonida hayotiy zaminga ega boʻlgan haqqoniy tuygʻu va mulozhazalar birinchi oʻrinda turadi.

Zamona ahligʻa garchi oʻyunchiliqdur ish,

Yengar ham oxir alarni zamonaning o'yuni.

Bu baytda zamonasozlik nayrangi, shaxsiy g'arazni ko'zlab zamonga moslashish holati qoralangan. Navoiy buni o'z nomi bilan "o'yunchilig'" deb ataydi. Biroq bunday o'yunchilikni yengib, "o'yunchi"larni zabun etadigan boshqa bir katta o'yin bor. Bu – zamonaning o'yini. Inson ko'pincha bu shafqatsiz o'yindan o'zini chetga olishdan ojizlik qiladi va dunyoparastlikda qo'li balandligini ko'z-ko'z qilishni istaydi. Shoir bu haqiqatni mahorat bilan misralar mohiyatiga singdira olgan. Baytda "o'yun", "zamona" so'zlarini takrorlash orqali takrir san'ati yaratilgan.

Dahr bog'inda necha kunkim tiriksan, aytqil

Kim, yana topmoq emas, ma'lum bu bo'ston kabi.

Navoiy tasviricha, tiriklik ayshi, avvalo, nafsni ruhga taslim etish, ishq, ma'rifat, go'zallik nuri bilan ko'ngilga ziynat berishdir. Shundagina inson dunyoni fath etish uchun lashkar tortmoq "sipoh gardi g'uborig'a" arzimasligini ham, odamlar orasidagi bir fursatlik nifoqu janjallar asrlarga cho'zilgan umr farog'atini butkul yo'qqa chiqarish ehtimolini anglab yashaydi:

Yuz qarn olam ahli apo aylamak nishot,

Bir dam alar nifoqu niqorig'a arzimas¹⁷.

Alisher Navoiyning Mavlono Sakkokiy ijodi bilan yaqindan tanishligi'azallaridan birining maqtaida kelgan va faxriyaga murojaat asosida yaratilgan quyidagi baytda yorqin namoyon bo'ladi:

Navoiy nazm aro tig'i zabonni uyla surdikim,

Pichoq topmas uyatdin o'zni o'lturmakka Sakkokiy.

Keltirilgan iqtibosda Alisher Navoiyning turkiy adabiyotning bu ustoz qalamkashi ijodiga bo'lgan mehr-muhabbati, hurmati, ayni choqda bu ulug' shoir

¹⁷ T. Maryoqubova . Alisher Navoiy hayoti va ijodi Toshkent – 2009.b.72-73

bilan o'zaro adabiy musobaqa—mushoim uyushtirgani sezilib turadi.

Alisher Navoiy g'azallarining bosh qahramoni, shubhasiz, shoirning o'zidir. Ularda muallifning ichki tug'yonlari, ruhiy iztiroblari-yu quvonchlari, tarjimayi holiga oid qaydlar uchraydi. Shuningdek, shoir g'azaliyotidagi boshqa obrazlar: ma'shuqa, shoh, darvesh, shayx, zohid, orif, rind, soqiy, raqib kabi rang – barang badiiy timsollar asardagi yetakchi g'oyani she'rxonga teran yetkazish uchun buyuk tafakkur sohibining taxayyul olamidan she'rga ko'chadi hamda uning badiiy salohiyati yuksak g'azallarning vujudga kelishini ta'min etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M.Shayxzoda. Asarlar. 6 tomlik. 4-tom. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1972.- b.198-202.
2. R.Vohidov, H.Eshonqulov. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Toshkent: - 2006.- B. 263.
3. T. Matyoqubova . Alisher Navoiy hayoti va ijodi. Toshkent – 2009.179 b.